

УНІЙНІ АКЦІЇ 1920-40-х рр. ЯК ЧИННИК МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Ще з часів поділу християнства на православ'я та католицизм існував рух спрямований на об'єднання всіх християн, який в майбутньому увійшов в історію під назвою "єкуменічного". Українські землі, знаходячись між католицьким Заходом і православним Сходом, не раз ставали ареною втілення таких об'єднавчих акцій.

Прикладом однією з них було утворення Греко-католицької церкви. Ідеальна модель поєднання православ'я та католицизму, вона так і не стала зразком для наслідування в християнському світі і зосередила всі свої сили на збереження власної ідентичності. Але поєднання східних і західних релігійних традицій не залишилось безслідним і стало підґрунтям віри в особливе покликання греко-католицизму у наверненні Сходу до Заходу, чи месіанського здійснення синтезу між ними.

Реальну можливість втілення свого бачення церковного поєднання Українська греко-католицька церква отримала в роки Другої світової війни у руслі нечуїного процесу Католицької церкви, що мав досить неоднозначну внутрішню природу та сприйняття різних його суб'єктів.

Нова унія – акція Ватикану, що була спрямована на поширення католицизму серед православного населення у формі східного обряду. Неоунія – неофіційна назва, яка контрастувала з "старою унією", проголошеною у Бресті 1596 р., інша назва – біритуалістична (двообрядова) унія, оскільки священнослужителі здійснювали богослужіння за православним або за латинським зразком.

В грудні 1923 р. Ватикан розробив інструкцію для духовенства Польщі щодо проведення унійної роботи [1, 75]. Із поширенням діяльності Ватикану на "східних кресах" (українських та білоруських територіях у складі міжвоєнної Речі Посполитої) від неї була відлучена Греко-католицька церква. Така упередженість зумовлена високим авторитетом греко-католицизму на теренах Західної України. Католицизм східного обряду, на думку Римського престолу, мав бути основою поширення західного впливу на Сході, а не частиною української національної спільноти.

Неофіційна заборона не зупинила греко-католиків на чолі з митрополитом А. Шептицьким. Вони вважали, що саме їм як "унійним" належить моральне право і канонічний обов'язок в першу чергу "навертати православних" [2, 441], а "унійні зусилля Католицької церкви є жалюгідними..." [3, 123] А. Шептицький рішуче виступив за створення візантійського обличчя унії і за те, щоб греко-католицизм став її основою.

Виникла парадоксальна ситуація: унія набула різного змісту. Для Ватикану – це ще одна спроба зміцнити свої позиції в східних землях, протистояти Радянському Союзу шляхом впровадження єдиної релігії на ґрунті об'єднання католицького і православного віровчення. Греко-католицька церква вбачала успіх унії лише в поєднанні греко-католицизму з православ'ям. В посланні "До всіх високопресвящених і пресвященних православних архієреїв в Україні і на українських землях" ця акція набуває яскраво національного характеру [4, 313].

Переглянувши тогочасну періодику (газети "Діло", "Кур'єр Варшавський", "Церква і нарід", "Воскресное чтение" і ін.), можна побачити, що більшість діячів не лише з забори греко-католиків, православних, а й деякі представники Католицької церкви вважали ідею римо-католицького костюлу східного обряду з самого початку впровадження нерезальною, а також засуджували методи її здійснення: незаконне захоплення культових споруд, підкупи, залучення до служби позбавлених сану і навіть підданих анафемі православних священників. Таку позицію також поділяли д-р М. Дзерович, проф. М. Чубатий, проф. В. Дублянця та багато інших громадських діячів того часу, які вважали, що основною перешкодою запровадження католицької унії є її "ототоження з польською експансією", а також радили "заїніціювати сходи з кількома представниками українського православ'я" [5, 52].

З початком Другої світової війни унійні процеси набувають іншого характеру. Тепер до них активно залучається Греко-католицька церква. Слід зауважити, що "Нова унія" в 40-х роках під егідою Греко-католицької церкви сприйнялась

українськими православними позитивно. У червні 1942 р. у Львові відбувся Архієпископський Собор, на якому основним питанням було єдність українського народу на ґрунті єдиної церкви. Саме національна інтегруюча основа, на нашу думку, робила можливими поєднання УГКЦ і українського православ'я. Але навіть після заяви митрополита про відмову від Київського Престолу залишилася умова, яка зводила нанівець всі прагнення А. Шептицького: підпорядкування новоутвореної церкви Риму; на це православні не могли погодитися.

Відданість Греко-католицької церкви Святому Престолу робила спроби впровадження акції марними і була використана для обґрунтування іншого "об'єднувального процесу" уже під егідою радянської влади та російського православ'я – Львівського собору 1946 р.

Досвід пошуків порозуміння між православними та греко-католиками необхідно враховувати у наш час. Ідея церковного єкуменізму, розвиваючись на різних духовних традиціях, отримує сьогодні нове звучання, а також має всі шанси набудити глобального характеру. І коли прагнення єдності всіх християн і зараз, на думку навіть пересічного віруючого, є утопією, то заклики до толерантного діалогу все частіше лунають серед представників вищого духовенства майже всіх релігійних конфесій України [6, 22]. А ідея церковного поєднання греко-католицизму і українського православ'я в ім'я національної єдності знаходить нових прихильників, що цікаво, в більшості, серед сучасного греко-католицького духовенства.

Лише подолання розколу в середовищі Українського православ'я, а також відкинення пануючих, як не дивно, і в наш час стереотипів ототожнення греко-католиків з "фарисеями" або "Уніат – це не поляк, але й не українець" [7, 2] зробить можливим розпочати діалог між українськими церквами у цьому руслі.

Усвідомлюючи те, що стабілізація міжконфесійної ситуації України є справою майбутнього, ніж сьогодні, хотілося б вірити, що релігійні проблеми знайдуть своє вирішення відповідно головних принципів християнської моралі: взаємного прощення, порозуміння і любові.

1. Стоколос Н.Г. Неонунія як експеримент східної політики Ватикану в Польщі (1923-1939 рр.) // Укр. іст. журнал. — 1999. — №4.
2. Історія релігії в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького. — К.: Світ знань, 2001. — Т.4: Католицизм.
3. Гриньох І. Слуга Божий Андрей — Благовісник Єдності. — Мюнхен, 1961.
4. Пилітій І. Єкуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького у міжвоєнний період // Галичина: науковий і культурнопросвітний краєзнавчий часопис. — 2001. — № 5-6.
5. Центральної державній історичній архів України у м. Львові. — Ф. 408. — Оп. 1. — Спр. 23. Протоколи засідань католицької акції, повідомлення Дзеровича М. про зустріч з ватиканським нуцієм у Львові.
6. Поліщук Я. Пошуки європейського православ'я // Критика. — 2002. — Ч.10.
7. Феодосій архієпископ Полтавський і Кременчуцький (М.Н. Дихун-Волокоч). Щире слово до галицької молоді (1995 р.) // <antipapism.narod.ru>

Л.М.Швець (Полтава)

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ У СЕРЕДИНІ 1950-х рр.

У середині 1950-х років у радянській Україні помітно зросли прибутки релігійних громад Російської православної церкви (РПЦ). Їх збільшення відбувалося у переважній більшості єпархій. Так, валовий прибуток Вінницької єпархії зріс з 4189 тис. крб. у 1948 р. до 5187 тис. — у 1955, в Дніпропетровсько-Запорізькій — з 8372 тис. крб. до 11547 тис., Херсоно-Одеській — з 6650 тис. до 11723 тис. крб. Загальне зростання в єпархіях Української РСР у 1955 р. порівняно з 1948 р., становило 19796 тис. крб. [3, 25] Найвищим воно було у церквах і молитовних будинках, що знаходилися у промислово розвинених районах та великих містах республіки [6, 9].

Становище церкви в цей період характеризувало, з одного боку, стабільно

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

